

MICHELE AMADÒ

IL DOLORE DEL CON-TATTO. LA *CHAIR* IN MERLEAU-PONTY E I
CORPI DI GIOBBE E DI PROMETEO

Una fenomenologia del corpo non si dà propriamente affatto in quanto il corpo non è un corpo-inanimato.

M. HEIDEGGER, *Seminari di Zollikon*

INTRODUZIONE

Per Merleau-Ponty la *chair* è il fattore identitario della persona manifestato dal contorno del corpo. La sua riflessione si distingue dalla tradizionale differenziazione tra anima e corpo. L'interpretazione della *chair*, che presenta analogie con quella del *Leib* svolta da Heidegger, ha come fulcro l'azione del toccare e dell'essere toccati. Il filosofo definisce 'chiasma' questa relazione con l'altro (il mondo, gli altri...), collocata nel contorno che definisce i limiti dell'io e dell'altro. Perimetro ambiguo dato che appartiene simultaneamente a entrambi.

Questa interpretazione è una via feconda nell'analisi di due racconti sul corpo proprio di grande portata storica, poetica, filosofica, mitologica e religiosa, quelli su Giobbe e su Prometeo incatenato. I loro corpi esposti al ludibrio sono lasciati soli con sé stessi nel dolore fisico dovuto all'essere toccati, e in particolare da YHWH e da Zeus. I contorni dei corpi di Giobbe e di Prometeo manifestano una doppia identità (appunto chiasma) che definisce la relazione del toccante e del toccato, dell'io e dell'altro. Identità che si svela in una reciproca estraneità che è interiore dato che appartiene a entrambi nel momento in cui li distingue. Il confine tra toccante e toccato risulta paradossale nei due racconti dato che il toccante è divino, e nel caso di Prometeo pure il toccato. Si esprime in tal modo un ossimoro nel definire un con-fine dell'in-finito, e si manifesta una sorta di finitudine dell'infinito nel toccante e un'infinita finitezza del toccato.

STRUTTURAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il primo capitolo approfondisce la questione della *chair*, del corpo proprio, interpretando alcune pagine di Merleau-Ponty. Il filosofo francese argomenta in modo originale la questione. Sostiene che il limite del corpo lo è anche del mondo, e in questa demarcazione (reciproca) identifica il proprio del corpo.

Nel secondo capitolo sono prese in considerazione due immagini archetipe di corpi esposti. Abbiamo scelto le descrizioni di quelli di Giobbe e di Prometeo, raccontate rispettivamente nella Bibbia e nella tragedia omonima di Eschilo. Li trattiamo in quanto rappresentano dei modelli che hanno influenzato la storia culturale d'Occidente. Si tratta di corpi viventi esposti al giudizio, spesso sprezzante, degli osservatori. Un elemento che accumuna i due racconti è la questione del dolore.

I. CHAIR: IL SÉ LOCALE INTRACORPOREO

Sulla questione della carne, ossia la 'stoffa'¹ che ci costituisce, interpretiamo alcune *note di lavoro* di Merleau-Ponty.

Profondità e «tergo» (e «dietro») – È la dimensione del nascosto per eccellenza ... (ogni dimensione è un che di nascosto)

È necessario che ci sia profondità: infatti, c'è un punto da cui io vedo, – che il mondo mi circonda –

La profondità è il mezzo di cui le cose dispongono per restare nitide, per restare cose, pur non essendo ciò che io guardo attualmente. È per eccellenza la dimensione del simultaneo. Senza di essa non ci sarebbe un mondo, non ci sarebbe Essere, ma solo un'unica zona mobile di nitidezza che non potrebbe portarsi qui senza abbandonare tutto il resto, – e una sintesi di queste «vedute». Laddove, in virtù della profondità, a poco a poco esse coesistono, scivolano l'una nell'altra e si integrano. È dunque la profondità a far sì che le cose abbiano una carne: e cioè oppongono alla mia ispezione degli ostacoli, una resistenza che è appunto la loro realtà, la loro «apertura», il loro *totum simul* – Lo sguardo non vince la profondità, l'aggira².

Il filosofo francese evoca Parmenide riprendendo l'espressione *totum simul*: tutto è contemporaneo. Merleau-Ponty scrive che lo sguardo non vince la profondità, l'aggira, ne tocca unicamente il contorno. Ripercorriamo in sintesi le note del maggio 1960 intitolate *Toccare-toccarsi/Vedere-vedersi/Il corpo, La carne come sé*:

toccare e toccarsi ... non coincidono nel corpo: il toccante non è mai esattamente il toccato. Ciò non significa che essi coincidano «nello spirito» e al livello della «coscienza». Perché la giunzione si realizzi è necessario qualcosa di diverso dal corpo: essa si realizza nell'*intoccabile*. Ciò che, dell'altro, io non toccherò mai. Ma ciò che io non toccherà mai non lo toccherà nemmeno lui, qui non c'è privilegio del sé sull'altro, non è quindi la coscienza che è intoccabile³.

¹ M. MERLEAU-PONTY, *Il visibile e l'invisibile* (1964), trad. it. di M. Carbone, Milano, Bompiani, 1993, p. 273.

² Ivi, p. 233.

³ Ivi, p. 267.

L'intoccabile è ciò che realizza la giunzione del mondo e dell'uomo, dell'io e dell'altro, del toccante e del toccato, del vedente e del visto. Il termine carne esprime questo raccordo. Questa non è un fenomeno della coscienza, e neppure dell'inconscio. È un «*Selbst* che è un altro»⁴. Il termine 'carne' esprime la giunzione tra corpo e mondo, la dinamica del sé:

Per una simile filosofia la nozione essenziale è quella di carne, che non è il corpo oggettivo, che non è nemmeno il corpo pensato dall'anima (Cartesio) come suo... Il rapporto del mio corpo come sensibile con il mio corpo come senziente (questo corpo che io tocco, questo corpo che tocca) = immersione dell'essere-toccato nell'essere-toccante e dell'essere toccante nell'essere-toccato... la sua venuta a sé – Un sé che ha un mondo circostante, che è il rovescio di questo mondo circostante... La carne è questo ciclo intero⁵.

Il corpo toccante e toccato corrisponde al rapporto uomo-mondo, dove il confine fisico ha un duplice senso, il tastato non è il toccante anche qualora parlassimo dello stesso dito della stessa persona che si palpa. Dito che nell'azione è premuto da ciò che tocca. Dito inteso sia in senso fenomenico sia in senso oggettivo. La carne è definita dalla congiunzione che ha col mondo. «Il mondo si articola a partire da uno zero d'essere che non è nulla, cioè nell'installarsi sul contorno dell'essere... nel punto di congiunzione, là dove si incrociano le molteplici *entrare* del mondo»⁶. Tale contorno è «superficie di confine a una certa distanza davanti a me, in cui si effettua la conversione io-altro altro-io⁷», «nella stessa scena dell'essere, lo stesso mondo⁸». Il mondo è qui grazie alla carne intesa come «cavità»⁹. L'io è questo incavo che delimita reciprocamente il corpo proprio e il mondo, lo stesso contorno è concavo-convesso a seconda se l'accento cade sul toccante o sul palpato. Tale giunzione è un chiasma, sia limite del corpo sia del mondo simultaneamente: è nello stesso tempo io e altro, dentro e fuori da sé.

Questa struttura esiste in un sol organo. La carne delle mie dita = ogni dito è fenomenico e oggettivo, fuori e dentro del dito in reciprocità, in chiasma, attività e passività accoppiate. L'una sopravanza sull'altro, si trovano in un rapporto di opposizione reale... *Sé* locale del dito: il suo spazio è senziente-sentito¹⁰.

La carne, in quanto giunzione di corpo e mondo, è il Sé, come il dito è il *Sé locale* che costituisce una particolare relazione uomo – mondo, carne del corpo e del mondo. Il suo spazio non è la *res extensa*, di Cartesio, o della scienza, è il chiasma del Sé; Sé come carne. Il Sé non è la coscienza, neppure il pensiero, bensì la *chair* (Sé locale): «carne del mondo –

⁴ *Ibidem*.

⁵ Ivi, p. 271.

⁶ Ivi, p. 272.

⁷ Ivi, p. 275.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Ivi, p. 272.

¹⁰ *Ibidem*.

distinta dalla mia carne: la doppia iscrizione fuori e dentro. Il dentro riceve senza carne: non “stato psichico”, ma intracorporeo, rovescio del fuori che il mio corpo mostra alle cose»¹¹. Il Sé non è qualcosa di psichico (coscienza, pensiero) ma di intracorporeo. Il proprio del corpo proprio è intracorporeo. La stessa dinamica di unione/opposizione reale vale nello stesso modo del tatto anche per la vista (che anch’essa è una forma di tatto). L’intoccabile per il tatto (il Sé) è l’invisibile per lo sguardo.

Non c’è coincidenza del vedente e del visibile. Ma ciascuno attinge all’altro, prende e sopravanza sull’altro, si incrocia con l’altro, è in chiasma con l’altro¹².

il mio corpo – le cose, realizzato mediante lo sdoppiamento del mio corpo in interno ed esterno, – e lo sdoppiamento delle cose (il loro interno e il loro esterno)¹³.

Questa unità di io-mondo è «preliminare»¹⁴. La giunzione di questa carne intesa come io-mondo lo è dall’inizio. È un legame originario, costituisce un rapporto «profondo per *non-differenza* – Tutto ciò *si esibisce* in: il sensibile, il visibile. Un sensibile (anche esteriore) comporta tutto questo»¹⁵. Il visibile implica l’iniziale raccordo dell’io-mondo. Tale unità tra vedente e visibile parla di uno stesso che precede le differenze: «In che senso è *lo stesso* che è vedente e visibile: lo stesso non nel senso dell’idealità, né dell’identità reale. Lo stesso nel senso strutturale: stessa membratura, stessa *Gestalthafte*, lo stesso nel senso di apertura di un’altra dimensione del medesimo essere»¹⁶. Nel pensiero di Merleau-Ponty l’identità della carne, ciò che è tanto più familiare a noi, è intoccabile e invisibile, è dunque quanto di più estraneo si dia al tatto, alla vista, e a noi. Lo spazio della carne della mia carne, quel «concavo»¹⁷ è il *Selbst* come altro, che comporta un’estraneità interiore (definita dalle azioni di toccare toccarmi, vedere vedermi), che definisce tale stesso¹⁸. Estraneità e identità sono parte del chiasma, «È necessario che siano entrambi astratti da un’unica stoffa»¹⁹. «Il corpo è *ritto* davanti al mondo e il mondo *ritto* davanti al corpo, e fra loro vi è un rapporto di abbraccio. Fra questi due corpi verticali c’è non una frontiera, ma una superficie di contatto»²⁰.

¹¹ Ivi, p. 273.

¹² Ivi, p. 272.

¹³ Ivi, p. 273.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Ivi, p. 273.

¹⁷ Ivi, p. 267.

¹⁸ Su tale argomento rimandiamo alle riflessioni di P. RICŒUR, *Soi même comme un autre*, Paris, Seuil, 1990, e a quelle altrettanto acute di A. RIGOBELLO, *L’estraneità interiore*, Roma, Studium, 2001. Rigobello sostiene che «L’indagine sulla corporeità propria potrebbe dar vita ad una “estetica” dell’autenticità» (ID., *Autenticità nella differenza*, in «Prosopon. Rivista semestrale di filosofia», I, 0, *La persona e il volto*, 1989, p. 13, autenticità che abbiamo declinato, in questo contributo, nell’esposizione del proprio, del corpo proprio).

¹⁹ Ivi, p. 273.

²⁰ Ivi, p. 282.

Tale cornice descritta come congiunzione simultaneamente concava-convessa è invisibile perché è nulla. Questo chiasma intracorporeo non è un ente, non è ni-ente. «Il sensibile, il visibile, deve essere per me l'occasione di dire che cosa è il nulla – Il nulla non è niente di più (né di meno) che l'invisibile»²¹.

II. DUE NARRAZIONI LETTERARIE SUL CORPO PROPRIO TOCCATO

A. GIOBBE

E di nuovo sarò rivestito di questa mia pelle, e nella mia carne vedrò il mio Dio, vedrò io medesimo, e non un altro, e in cui fisserò io stesso i miei occhi.

Gb. 19, 26-27

M. GRÜNEWALD, *Le tentazioni di Sant'Antonio* (1512-1515), olio su tavola, 265x145 cm, particolare dell'*Altare di Issenheim*, Musée d'Unterlinden, Colmar²².

AI. IL CONTESTO STORICO-CULTURALE

Il racconto di Giobbe è uno dei libri della Bibbia. Il nome Iob indica una persona pia. Il profeta Ezechiele²³ lo definisce un giusto. È presentato dal testo come uomo devoto e

²¹ Ivi, p. 269.

²² Il personaggio tutto a sinistra in basso ben rende la condizione di Giobbe.

²³ Ez. 14, 14-20.

benestante, è un saggio esemplare dell'età arcaica. Nel prologo Giobbe è apprezzato da Dio per la sua integrità. Si tratta dunque di un uomo osservato e descritto sullo sfondo del divino. Ciò che accade a Giobbe nel racconto è in relazione diretta con questa misura sovrumana.

A2. LA DISCUSSIONE TRA DIO E SATANA E LA DECISIONE DI COLPIRE GIOBBE

Nel prologo Satana è definito uno dei «figli di Dio». Il suo ruolo di oppositore appartiene alla dinamica del dialogo divino; Satana è un suo figlio, un suo servo. Obbedisce a lui. Dio si complimenta con lui dell'integrità di Giobbe. Satana, con lo stile di un pubblico ministero, propone di mettere alla prova questa integrità che potrebbe essere indotta dalla sua condizione di benestante e non da un'intrinseca sua bontà. Dio concede a Satana di mettere alla prova Giobbe, dandogli un chiaro limite: può toglierle tutto ciò che ha «ma non stendere la mano su di lui»²⁴. Cosa costituisce questo lui? Nel racconto gli viene levato tutto ciò che possiede, ma Giobbe non per questo maledice Dio. In un secondo incontro Satana propone di oltrepassare il limite posto da Dio e di toccare proprio il «lui» e così definisce questo «lui»:

Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità; tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione». Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle; tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente!». Il Signore disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani! Soltanto risparmia la sua vita»²⁵.

L'Avversario ipotizza che, se Giobbe fosse colpito nelle ossa e nella carne, maledirebbe Dio. Il suo lui, ciò che Satana vuole colpire-toccare direttamente sono la sua pelle, le sue ossa, la sua carne, e il male è di conseguenza caratterizzato innanzitutto come dolore. Nei testi biblici l'uomo è mortale, solo Dio è immortale. Non si dà anima immortale, ma vita donata che può essere levata²⁶. Da qui la grande importanza del corpo proprio: l'io esiste solo finché vive il suo corpo. La propria pelle costituisce il limite, la cornice del corpo proprio in relazione al mondo. Colpendolo nella carne con dolori atroci, Satana è convinto che Giobbe maledirà Dio, dato che tutto, sia il male sia il bene, nel contesto culturale nel quale si iscrive il testo di Giobbe, proviene da Dio. Ma Giobbe, contrariamente all'ipotesi di Satana, in prima battuta accetta il male che è ingiustamente costretto a patire²⁷.

²⁴ Gb. 1, 12.

²⁵ Ivi, 2, 3-6.

²⁶ Questa mortalità dell'uomo è un dato rilevante anche per la tragedia greca.

²⁷ Gb. 2, 7.

A3. DESCRIZIONE DEL CORPO DI GIOBBE

Satana ha colpito Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere²⁸, e pativa di grandi dolori²⁹. La sua malattia, che provocava ulcere dolorose ovunque, anche sotto i piedi, rendeva dolorosa ogni deambulazione. Giobbe era costretto a terra, nella posizione seduta, nella sporcizia, in mezzo alla cenere, condannato a una sofferenza continua in ogni parte del corpo, senza pausa, senza fine. Giobbe si rase il capo, cadde a terra, si stracciò il mantello, si prostrò e disse:

Nudo uscii dal grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!

Alla pelle si attaccano le mie ossa e non mi resta che la pelle dei miei denti.

Ricoperta di vermi e croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si dissolve³⁰.

Il suo fiato era ripugnante e faceva ribrezzo alla moglie e ai suoi figli; era disprezzato dai ragazzi che lo vedevano; era trattato come un forestiero dalle sue ancelle; il suo servo non gli rispondeva; era diventato la favola dei popoli, oggetto di scherno davanti a loro; era stato abbandonato da tutti e, soprattutto, nella sua percezione, da Dio.

Vennero tre amici a trovarlo. Il suo corpo sofferente, supino, seduto, nudo, era esposto alla loro vista, inerme, senza difese. Non era più la persona solare, benestante, ben abbigliata e curata che conoscevano. Di quell'uomo restava solo il corpo malato, esposto al loro giudizio. Dio lo aveva spogliato della sua gloria³¹.

A4. IL CONTENDERE TRA GIOBBE E DIO

Dio ha provocato il dolore di Giobbe toccandolo. Il tastare di Dio calca il mortale con il suo peso (*kabôd*), la sua gloria, cui l'uomo non può resistere. «Egli come una tempesta mi schiaccia, moltiplica le mie piaghe senza ragione, non mi lascia riprendere il fiato, anzi mi sazia di amarezze»³². Giobbe è compresso, come Edipo da Apollo e Prometeo da Zeus. L'immane dolore che patisce nel corpo a causa di questo tocco di Dio ne devasta l'intimo. Satana disse a Dio «stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa»³³, e prima ancora

²⁸ Ivi, 2, 7-8.

²⁹ Ivi, 2, 13.

³⁰ Ivi, 1, 20; ivi, 19, 20; ivi, 7, 5.

³¹ Ivi, 19, 9.

³² Ivi, 9, 18.

³³ Ivi, 2, 5.

«stendi un poco la mano e tocca»³⁴. I tocchi di Dio sono come saette³⁵: «le saette dell'Onnipotente mi sono inflitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno e i terrori di Dio mi si schierano contro!»³⁶. Giobbe è terrorizzato e ciò che più lo fa ribellare è che lo fa soffrire «senza ragione». Davvero senza ragione, infatti, Dio stesso lo conferma nel suo dialogo con Satana. In forza di questo argomento Giobbe si ribella contro gli amici che negano che Dio possa agire senza motivazione e giustizia. Gli amici ritengono che certamente Giobbe abbia meritato, per qualche sua colpa, la punizione divina. Noi sappiamo che, nel caso di Giobbe, non è così, e Dio lo conferma quando interviene personalmente nella discussione: «La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe»³⁷. Nulla è nascosto del suo corpo eppure il suo proprio, la sua carne, resiste ad ogni sguardo, pure a quello di Dio. Giobbe vorrebbe che Dio togliesse il suo occhio su di lui. E al contempo una volta morto neppure Dio potrà più vederlo: «Non mi scorderà più l'occhio di chi mi vede: i tuoi occhi mi cercheranno ma io più non sarò»³⁸. Iob patisce l'essere esposto e guardato, dagli amici che lo giudicano e da Dio che lo comprime. Vorrebbe morire: «Preferirei morire soffocato, la morte piuttosto che vivere in queste mie ossa»³⁹. L'essere nudo, senza difese, dolorante rende ancora più insopportabile l'essere osservato e giudicato, e lo sguardo terrificante è quello di Dio stesso: «Fino a quando da me toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva?»⁴⁰.

A5. LA PERCEZIONE DEL TEMPO

Il problema del tempo è che non trascorre mai e fissa Giobbe in un presente da lui avvertito come eterno; non vi è per lui via di uscita, di riposo, di consolazione dato che Dio stesso impedisce a Satana di togliergli la vita, per cui

Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario così a me sono toccati mesi d'illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico: «Quando mi alzerò?». La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba⁴¹.

Ma se parlo, non si placa il mio dolore; se taccio, che cosa lo allontana da me?⁴².

³⁴ Ivi, 1, 11.

³⁵ Come le saette con le quali Zeus colpisce Prometeo.

³⁶ Ivi, 6, 4.

³⁷ Ivi, 42, 7.

³⁸ Ivi, 7, 8.

³⁹ Ivi, 7, 15.

⁴⁰ Ivi, 7, 19.

⁴¹ Ivi, 7, 2-4.

⁴² Ivi, 16, 6.

Satana riteneva che l'uomo avrebbe dato tutto per la sua vita e lo ha colpito per metterlo alla prova, ma Giobbe non vuole più la sua vita⁴³. Vorrebbe non essere mai nato.

Perché tu mi hai tratto dal seno materno? Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto!⁴⁴.

La cosa più estranea a Giobbe risulta essere lui stesso, quelle ossa, quella pelle che è lui; «lui» che scorge come straniero. Giobbe cade nella totale demenza; ciò che soffre è eccessivo. Ciò che è più estraneo a lui stesso, la sua carne dolorante, è, però, totalmente sé stesso. È un sé che, grazie al dolore, è denudato, e in questa condizione avvertito come non mai; è un sé spogliato sino all'osso che grida al cuore di Dio con il quale solo merita di discutere animosamente per denunciare la terribile oppressione che patisce. «Ma io all'Onnipotente voglio parlare, con Dio desidero contendere»⁴⁵. «Di pelle e di carne mi hai rivestito. Di ossa e di nervi mi hai intessuto»⁴⁶. Il corpo sofferente è opaco allo sguardo. Giobbe si esamina, ma non si riconosce. Solo l'io avverte il dolore del corpo e tale sofferenza resiste alla conoscenza. Quell'io ridotto a pelle e ossa ostacola anche lo sguardo di Dio che non può condividere quel dolore nella carne; *chair* che vela ogni ragione e conoscenza. Ma quel resto di pelle e ossa è talmente fuso con il mistero dell'io che solo ne è l'autentico scrigno.

A6. COMMENTO

Il contorno del corpo di Giobbe è la soglia che congiunge figura finita e sfondo infinito. La sua figura si staglia su quel fondo. Il Sé della carne di Giobbe è quel contorno-chiasma costituito dall'invisibile infinito che tocca (comprime) il finito, e che si allontana infinitamente da lui sullo sfondo. Il finito, la sua pelle, resiste e offusca la verità di sé e dell'Altro. Il contorno intracorporeo, utilizzando la terminologia di Merleau-Ponty, rende estraneo Giobbe a sé e in fondo a Dio stesso.

L'immane sofferenza patita dona autorevolezza al dire di Giobbe; dolore che nessuno può vivere in sua sostituzione, e tanto meno Dio che non ha occhi e corpo di carne. La carne di Giobbe vela e svela simultaneamente la verità, rivela l'abissale che risiede sia nell'uomo mortale e finito sia nell'Infinito che lo calca. Si tratta dei due poli del discorso che si congiungono nel corpo di Giobbe, che costituiscono lo stesso dello stesso del corpo di Giobbe.

⁴³ Ivi, 10, 1.

⁴⁴ Ivi, 10, 18.

⁴⁵ Ivi, 13, 3.

⁴⁶ Ivi, 10, 11.

B. PROMETEO INCATENATO

[...] ludibrio dell'aria, soffro, me sciagurato! Con grande gaudio de' miei nemici.

AESCH. *Prom.* 166-167

ESCHILO, *Prometeo incatenato*, regia di L. Ronconi, scene di M. Palli, Teatro greco di Siracusa, 2002, <https://www.indafondazione.org/prometeo-incatenato-eschilo-2002/>

Bi. CONTESTO STORICO E CULTURALE

Facciamo riferimento all'omonimo dramma di Eschilo scritto nel V secolo a.C., nel momento della massima gloria dell'arte greca che culmina con la tragedia. Le opere teatrali erano realizzate per le Grandi Dionisie di Atene. Dunque, delle feste religiose dedicate ad uno degli dèi più contraddittori della mitologia greca. Dioniso è femmina e maschio, uomo e animale, vittima e carnefice, dio della follia ma pure in quanto doppio di Apollo della sapienza. È un dio che muore e risorge. È accompagnato dai suoi satiri e dalle baccanti. Nell'esecuzione delle tragedie (canto per il capro) coreuti e attori portavano delle maschere.

Siamo nell'ambito del mascheramento. Anche Prometeo è un fantoccio che evoca il dio, il suo corpo incatenato è 'maschera' intesa come strumento di rivelazione del vero.

B.2. CHI È ΠΡΟΜΗΘΕΪΣ, *PROMETHEUS*? COLUI CHE RIFLETTE PRIMA, PRESAGIO

Secondo Esiodo Prometeo è un titano. I titani sono "*dèi anteriori*" che evocano forze primordiali cosmiche. Prometeo, secondo Esiodo, è figlio di Giapeto (figlio di Urano e di Gea) e dell'oceanina Climene. Climene è figlia di Oceano e di Teti. Le oceanine sono personificazioni delle sorgenti e delle fonti di acqua. Giapeto è anche considerato un prototipo dell'uomo. Prometeo, il formatore dell'uomo, in quanto presagio, conosce in anticipo il futuro, detiene questa sapienza che neppure Zeus possiede.

B.3. RAGIONE DELL'ESPOSIZIONE/INCATENAMENTO DI PROMETEO

Le motivazioni della punizione esplicate nel testo sono due, entrambe riconducibili alla ribellione del titano al volere di Zeus, e ambedue hanno a che fare con la sapienza che Prometeo incarna. La prima ragione è che il titano ha donato il fuoco, metafora di industria e di intelletto. Prometeo aveva formato il mortale con semplice terra e sprovvisto delle doti naturali degli animali. Il titano ha dunque rubato dal divino per offrirlo all'uomo per compensare la sua fragilità, rompendo in tal modo l'ordine cosmico. Il secondo motivo è che Prometeo si ostina a non rivelare a Zeus, pur sotto tortura, quale suo figlio lo avrebbe spodestato.

B.4. DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLA SCENA

Le azioni, e l'esposizione, accadono ai confini del mondo, in una regione solitaria, su un dirupo, all'orizzonte del mondo, ultima costa di Scizia: un'area euroasiatica, ad est dove sorge il sole. Prometeo viene incatenato laddove si manifesta l'orizzonte tra cielo (Urano) e terra (Gea). Il mare non è distante dal luogo dove si svolge il dramma. Monti, mare, cielo, e i personaggi che vanno e vengono si stagliano attorno al fulcro fisso costituito da Prometeo, questo immobile gigante crocefisso. Il tale luogo dominano «disumani vuoti silenzi» su uno spiazzo deserto. La gelida roccia dove è incatenato Prometeo è posta sopra un precipizio solitario. A questa latitudine non vi è vita ma si manifestano potenti le forze estreme della natura, come il gelo e la vampata fiammante del sole. Sollievo e tortura.

B.5. LA MACCHINA SCENICA E L'INCATENAMENTO DI PROMETEO TOCCATO DALLA FURIA DI ZEUS

La macchina scenica disegna lo spazio del dramma. Dalla parte sinistra, dai monti, giungono quattro personaggi. Nel dramma Prometeo è rappresentato da un enorme pupazzo che viene trascinato in scena dagli aguzzini di nome Cratos (Potenza) e Bia (Violenza). Cratos è simbolo del potere di Zeus, forza con la quale ha combattuto contro i titani. Sono

seguiti da Efesto recalcitrante che porta chiodi, martello e catene. I tre dèi sono molto più piccoli di Prometeo che viene inchiodato sulla rupe da Efesto, divinità del fuoco, figlio di Zeus e di Era. Nel dramma è evidenziato il movimento scenico di Efesto che martella il titano. Inizia dall'alto sul picco della roccia a strapiombo per fissare il condannato al petto con un chiodo di acciaio, con un pettorale gli imbriglia le costole, e quindi scende lungo il corpo: gli blocca i polsi, le braccia, quindi le gambe. Prometeo è fissato verticalmente alla frontiera del mondo, lui stesso confine tra uomo e dèi, tra immortali e mortali. Con le parole di Merleau-Ponty potremmo dire che il suo corpo è ritto davanti al mondo e il mondo ritto davanti al corpo⁴⁷.

Prometeo incarna l'odio di Zeus. Il titano tocca il fondo dell'inimicizia a causa del suo affetto violento per l'uomo⁴⁸. Le Oceanine giungono sulla scena e rimangono sino alla fine quando sprofondano con lui nell'abisso. Uomini e Zeus sono sempre presenti nella tragedia, pur non comparando mai. Nel dramma è messa in scena la tensione tra Dio e l'uomo.

B.5. IL CORPO DI PROMETEO OSSERVATO COME LUOGO DEL CONSUMARSI DELLA RIBELLIONE IN DIO

Efesto afferma che Prometeo inchiodato è uno spettacolo atroce a guardarsi⁴⁹. Prometeo si lamenta proprio di essere esposto a spettacolo. È come un brandello di stoffa che sventola in cielo, esposto alle beffe. Lo deride Cratos. Tutta la scena e gli atti successivi sono osservati con sguardo impietoso dall'alto dall'invisibile Zeus, che non interviene ma è presentissimo. Prometeo si lamenta della sua condizione:

Oh, se me, sottoterra, giù, fin sotto l'Ades accoglitore di morti, nel Tartaro infinito, m'avesse gittato, pur di catene salde ferocemente avvinto, in modo che né dio né uomo potesse avere gioia del mio soffrire! E ora invece, ludibrio dell'aria, soffro, me sciagurato! Con grande gaudio dei miei nemici⁵⁰.

Si tratta di un corpo divino fatto di carne. Ciò che lo distingue da quello di un uomo, oltre all'immortalità, è innanzitutto la dimensione. Nel suo corpo martoriato è messa in scena la ribellione interna agli dèi, come attesta Efesto mentre serra il titano: «io – ribellandomi dentro – dovrò martellarti ribelle al massiccio inumano [...] lo stesso ceppo il vivere insieme. È tremendo»⁵¹. Efesto manifesta la tragedia che accade nel cuore sofferente e rabbioso del divino⁵².

⁴⁷ M. MERLEAU-PONTY, *Il visibile e l'invisibile*, cit., p. 282.

⁴⁸ AESCH. *Prom.* 120.

⁴⁹ Ivi, 65.

⁵⁰ Ivi, 161-168.

⁵¹ Ivi, 14-16, 39.

⁵² Ivi, 454.

B.6. IL TEMPO. LA TIRANNIA DEL PRESENTE CHE COPRE LA VERITÀ

L'uomo è mortale. Gli uomini sono definiti i «vivi di un giorno»⁵³. Giobbe è angosciato poiché non vede la fine delle sue sofferenze, ossia patisce la tirannia del peso dell'attuale che non molla la sua presa comprimendolo senza lasciargli speranza. Ma Giobbe è un mortale mentre Prometeo può soffrire per l'eternità; non gli è concessa la morte come liberazione. «A me da' fati non è concesso morire: e questo sì che sarebbe il vero mezzo per uscire di pena!»⁵⁴. L'angoscia lo prende alla gola nella scena seconda quando invoca le forze della natura (etere, acqua, terra, fuoco) lamentandosi:

guardate che cosa soffro, io dio, da dèi. Guardate quali travagli lacerato io dovrò dibattermi per un tempo senza fine... Oimè oimè! La sventura presente io lamento, e la sventura avvenire, e mi chiedo quando mai sarà pur fatale che spunti il termine del mio martirio.

Se bene, che dico? Tutto che è per accadere io già conosco distintamente, né a me danno alcuno sopravverrà inaspettato⁵⁵.

Prometeo, il Presagio che tutto conosce, inchiodato alla rupe, non sa più e si chiede «quando mai?». Subito si riprende dallo spavento: «Che dico?». Presagio per un attimo - momento che nel mondo divino può ben essere eterno - non sa più. Il presente del tempo lo inchioda senza trascorrere mai. Si tratta di una sventura come quella di Atlante, fratello maggiore di Prometeo, che sulle sue spalle curve sostiene per punizione la terra e il cielo⁵⁶. La sofferenza del corpo è senza un momento di sollievo⁵⁷, dolore che copre ogni sapere. Mentre la conoscenza potrebbe dare sollievo «agli ammalati è caro presapere con chiarezza quel che rimane loro a soffrire»⁵⁸, «io ... non ho ora un mezzo per tirarmi fuori dal presente infortunio». Il titano non può sottrarsi al presente. La pressione dell'eternità preme sull'ora. Il Coro lo descrive come uno abbandonato dal suo stesso senno, come uno che vaga smarrito come un cattivo medico caduto in malattia. Prometeo dava benefici agli altri (agli uomini) ma non sa guarire sé stesso⁵⁹. Le pene del corpo sono come un velo che comprime e copre la verità di sé. Oceano lo rimprovera della sua cocciutaggine, lo accusa di non inchinarsi al volere di Zeus, e gli consiglia: «Conosci te stesso, e prendi una nuova strada»⁶⁰.

⁵³ Ivi, 564-565.

⁵⁴ Ivi, 779-781.

⁵⁵ Ivi, 94-103.

⁵⁶ Ivi, 445.

⁵⁷ Ivi, 272.

⁵⁸ Ivi, 724-725.

⁵⁹ Ivi, 486-490.

⁶⁰ Ivi, 324-325.

B.7. LA SCENA FINALE

Visto l'ostinato rifiuto di Prometeo di obbedire «Tu sei pieno di ardire, e né anche per sofferenze acerbe tu pieghi minimamente, ma parli con troppa libertà»,⁶¹ il pugno di Zeus si scatena. La rupe, che fa tutt'uno con Prometeo, si spacca e il titano e le Ninfee sprofondano nell'abisso con tremore della terra, boati e saette. Zeus squarcia e sprofonda il corpo del titano⁶², lo precipita nei terribili vortici del fato senza poterlo far morire⁶³. E giù dal profondo ulula una cupa eco di tuono.

B.8. COMMENTO

Ad essere fissato e straziato nel corpo è Presagio. La verità è coperta sia per Prometeo, il quale non sa più, sia per Zeus, cui non è svelato il futuro. Prometeo sprofonda nell'abisso, patisce il nulla del prefisso negativo di *aletheia*, la parola greca per verità. Sprofonda nell'abisso velato, non svelabile. Affonda nel nulla nel quale lo stesso Zeus è destinato a precipitare⁶⁴. Il corpo esposto di Prometeo è a questo punto nascosto nell'abisso, la verità è un mistero che neppure gli dèi possono violare.

Il titano Prometeo soffre. Il dolore, per Eschilo, penetra all'interno stesso di dio, che vive un conflitto interiore. Il dolore del corpo è una via per entrare nel cuore di dio⁶⁵. Il corpo esposto di Prometeo è il luogo di questo conflitto (Cielo-Terra, mortali-immortali, dèi tra loro), spazio dove il titano si consuma nel dolore. Il corpo è il luogo del dolore irrisolto, esposto alle beffe, impotente. Prometeo, mentre patisce questa estrema debolezza, risulta ferreo e duro come una roccia, autorevole anche per Zeus. Il suo corpo è l'*axis mundi* che dona il senso (orientamento) al vivere, agli elementi naturali, come agli dèi, agli uomini, ai viventi, già solo grazie alle sue caratteristiche spaziali: è posto al centro della scena, ha una dimensione gigantesca, ha un orientamento verticale. Svela il vero e al contempo viene gettato nell'abisso, nelle profondità di Ctonie che non possono essere scoperte. Grazie a quel corpo fissato nella roccia come un vegetale fondato sul sasso, si manifesta la natura del mondo. Al contempo proprio quel corpo nasconde il mistero più profondo del cosmo, solo da lui conosciuto, enigma che sprofonda con esso nelle vertiginose profondità della genitrice terra. Con la tragedia di Prometeo incatenato siamo posti nel cuore stesso della natura (*physis*), del generare della natura, dell'enigma di questa procreazione. Natura come verità delle cose e del mondo. Nel corpo di Prometeo è esposto il mistero invisibile dell'origine della vita, della distinzione tra immortali e mortali, e del dramma intimo al mondo divino,

⁶¹ Ivi, 194-195.

⁶² Ivi, 1050-1051.

⁶³ Ivi, 1084-1085.

⁶⁴ Ivi, 941-942.

⁶⁵ «La cosa inaudita qui è che il dolore non è né negato (dichiarato illusorio e reso filosoficamente trasparente), né fuggito per amore di una irraggiungibile eudemonia, ma attraverso l'estremo dolore ci si scava in direttissima una strada dell'uomo verso Dio e verso la rivelazione profonda dell'essere». H.U. VON BALTHASAR, *Gloria. Una estetica teologica*, vol. IV, *Nello spazio della metafisica. L'antichità* (1965), trad. it. di G. Somavilla, Milano, Jaca Book, 1977, p. 99.

conflitto che Prometeo patisce. Il contorno della sua carne è specchio e chiasma della carne dell'universo.

II. PARAGONI FRA LE DUE DESCRIZIONI

I corpi di Giobbe e di Prometeo sofferenti sono carnali, sono 'pesanti', sono resistenti allo sguardo degli osservatori. L'uomo Giobbe è schiacciato al suolo dal peso tremendo del divino. Giobbe giace supino o seduto; lo osserviamo dall'alto (dal punto di vista di JHWH e di Satana) o dalla stessa altezza (all'inizio in modalità paritaria dagli amici che però in seguito si alzano su di lui nel giudizio). Il gigantesco Prometeo è descritto nella scena a partire dall'alto per scendere verso il basso sino nell'abisso dove sprofonda al termine della tragedia. Anche lui è pressato dalla violenza di Zeus ma resiste. L'osservatore è anche lui ritto, ma situato in basso, di fronte al corpo del titano poggiato sul ni-ente. La storia dell'arte conosce bene tali modi di descrivere, come anche il cinema⁶⁶.

I contesti culturali di Giobbe (Bibbia ebraica) e di Prometeo (tragedia e mito greci), presentano delle analogie nell'interpretazione del cosmo. Questo appare spesso ingannevole, ma è ritenuto reale nella sostanza, un fatto positivo. Nella cultura ebraica si dà solo questo mondo, non ve ne è un altro. Per i greci, invece, vi sono due livelli che si compenetrano, il mondo degli dèi immortali e quello degli uomini mortali. Il fatto che entrambe le culture qualifichino l'universo come reale e, di principio, un bene rende tragica la loro interpretazione del mondo e di Dio: da dove il male se il principio è buono? Si tratta di un enigma irrisolvibile che rende ultimamente incomprensibile il male, e addirittura si è potuto ipotizzare un male nell'ordine del divino⁶⁷: il conflitto tra Zeus e Prometeo da una parte e la scommessa tra Dio e Satana dall'altra. Prometeo è un dio che si ribella alla nuova autorità che lui stesso ha contribuito a istituire, a causa del suo violento amore per l'uomo. Giobbe, che è un mortale, si ribella anch'esso e contende con Dio a causa delle pene inflittele ingiustamente. Il dolore è una via, per la tragedia e per il libro di Giobbe, attraverso la quale raggiungere il cuore di Dio. I loro corpi sono esposti al ridicolo, al disprezzo, all'infamia, ma assumono una gloria tutta loro; nel ripugnante e nella terribile sofferenza emerge l'autenticità del loro io. Prometeo, anche se deriso, incute rispetto. Giobbe è giudicato infimo dagli amici che lo osservano, ma Dio stesso riconosce la grandezza e giustizia di Giobbe rispetto agli altri, e quale gloria maggiore può ricevere un uomo?

Nelle due esposizioni dei corpi prevalgono le domande irrisolte. In Giobbe e in Prometeo si svolge un dramma che è anche interiore, nel senso che il dolore, così acuto, porta ad

⁶⁶ Tintoretto rappresenta i suoi personaggi sempre dall'alto, possiamo dire dal punto di vista divino, come è descritto Giobbe. Veronese, invece, dal basso, come il grand'uomo, ad esprimere la maestosa gloria dell'esposto. Masaccio dipinge il Cristo in croce (Trinità della basilica di Santa Maria Novella, Firenze), nel dipinto visto dal basso, con una deformazione prospettica, come se fosse visto di fronte, per accentuarne la sua dignità. Il cinema utilizza le medesime tecniche.

⁶⁷ Si veda anche una interpretazione analoga negli ultimi scritti di L. PAREYSON, *Un discorso «temerario»: il male in Dio*, in *Ontologia della libertà*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 235-92.

avvertire il proprio corpo, il proprio io come altro da sé, estraneo a sé. Giobbe non vorrebbe essere nato e al contempo cerca la salvezza, mentre Prometeo si lamenta di essere immortale.

III. NOTE CONCLUSIVE: FEDELTA'/INFEDelta' AL FINITO E ALLA SUA INVISIBILE MISURA

La carne, come è intesa da Merleau-Ponty, dal narratore del libro di Giobbe e da Eschilo, è determinata, ha un contorno che la racchiude, è finita. Il suo proprio è quel confine che tocca il mondo da cui è toccato (o vede ed è visto), Sé che risiede nel chiasma come inteso da Merleau-Ponty. Per Heidegger il *Dasein* si pone la domanda sull'essere e sul nulla a motivo di questa finitudine. Le profondità che velano il corpo proprio non sono visibili, ma sono svelabili solo tramite tale 'stoffa'.

Questo tessuto finito è preziosissimo, così almeno crede Giobbe. Lo stesso del corpo proprio è mortale, a differenza di Dio, che è immortale e non ha occhi e un corpo di carne. Il senso della vita si consuma in quello del corpo proprio. La sua carne è stata ingiustamente gettata nei più atroci dolori ed esposta al ridicolo. Prometeo e Giobbe sono brandelli di tessuto sbattuti dal vento. Giobbe nel dolore avverte Sé come non mai e supplica un possibile salvatore che vendichi l'ingiustizia patita e auspica di vederlo con la propria carne, altrimenti non sarebbe lui e di conseguenza non ci sarebbe vendetta/riparazione di quanto illecitamente patito. La carne è il suo bene.

Anche in Prometeo incatenato, il luogo del conflitto e del contendere è l'uomo finito, nudo, fatto di terra, debolmente dotato, cui il titano ha donato qualcosa di divino. Ma nonostante questo dono, l'uomo rimane mortale; il prestito è a tempo. Prometeo è un dio che spasima, ha un corpo, è fatto di carne e pertanto può soffrire. Ha occhi di carne. Il suo contorno, nella tragedia, è il mondo naturale e quello divino; lui ne è il perno. In modo sconvolgente la tragedia parla di un conflitto e di una sofferenza in dio a causa dell'uomo. L'uomo è fisicamente assente nella tragedia di *Prometeo incatenato*; ciò che accade succede sulla sua testa e pesa sulle sue spalle. Nella tragedia l'uomo è definito da questa gloria, da tale peso divino, che è la sua misura (il suo con-fine); si tratta di una dimensione invisibile che sorpassa quella dell'uomo. Misura assoluta, contraddizione che ha un sapore kantiano, come possiamo trovare nella *Critica del giudizio* quando parla del sublime matematico.

L'invisibile fonte del visibile appartiene ai due archetipi, con distinte connotazioni. Il corpo è esposto, svelato, o meglio, costituisce la stoffa necessaria allo s-velamento. Il corpo, nelle due narrazioni, è la soglia verso una profondità insondabile e non visibile. Il chiasma, inteso come contemporaneo contorno della carne dell'io e della carne del cosmo, rende il Sé, quel proprio che è. Lo sfondo è indefinito, è in-finito e in quanto tale invisibile, non raccogliabile con uno sguardo. Il finito è fatto da questo contorno congiunto, intracorporeo. Come scrive Emmanuel Lévinas, il finito contiene più di quanto possa contenere⁶⁸. In

⁶⁸ E. LÉVINAS, *Dio, la morte e il tempo* (1993), trad. it. di S. Petrosino e M. Odorici, Milano, Jaca Book, 1996, p. 270.

questa impossibile tensione sta il vero, come un grosso albero piantato in un vaso di fiori⁶⁹. Il corpo esposto è veicolo e rappresentazione della verità che ha come perno il dolore. La sofferenza è intesa come avvertimento del sé e dell'altro. Il luogo della verità, nella tragedia di Prometeo è nel fondo senza fondo, nel niente serbato in Ctonie. Per Giobbe la verità è totalmente altrove, e al contempo abita nella carne. La verità della carne osa disquisire con Dio stesso.

L'interpretazione della *chair* da parte di Merleau-Ponty, che interpreta l'identità dell'umano attraverso il rapporto intracorporeo, risulta essere un'eccellente chiave ermeneutica per reinterpretare la questione del Sé locale, del corpo proprio nel mito e nel racconto biblico. Interpretazione che pone nuovi e originali elementi rispetto alla tradizionale riflessione della filosofia (in particolare quella di derivazione platonica) sul tema del corpo proprio e della sua verità.

ABSTRACT

For Merleau-Ponty, the chair is the identity factor of the person manifested by the outline of the body of the living. His reflection differs from the traditional distinction between soul and body. The interpretation of the chair has its fulcrum in the act of touching and being touched. The philosopher defines this relation with the other (the world, others...) as 'chiasmus', situated in the outline that marks the limits of the self and the other: an ambiguous perimeter, as it simultaneously belongs to both. This interpretation offers a fruitful path in the analysis of two stories in which the body is central and historically, poetically, philosophically, mythologically, and religiously significant: those of Job and Prometheus Bound. Their bodies, exposed to the ridicule, are left alone with themselves in the physical pain caused by being touched, and in particular by YHWH and Zeus. The contours of the bodies of Job and Prometheus manifest a double identity (precisely the chiasmus) that defines the relationship between toucher and touched, between self and other. This identity is revealed in a reciprocal estrangement that is interior – in the sense of essential, substantial – as it belongs to both at the very moment it distinguishes them. The boundary between touching and being touched is paradoxical in the two stories, as touching is divine (and in Prometheus, so is the touched). It is paradoxical because, in this way, an oxymoron is expressed in defining a border of the in-finite.

KEYWORDS

Body; chair; Job; Maurice Merleau-Ponty; Prometheus.

⁶⁹ H.U. VON BALTHASAR, *Gloria. Un'estetica teologica*, vol. VI, *Antico patto*, trad. it. di M. Fiorillo, U. e C. Derungs, Milano, Jaka Book, 1980, p. 331.

BIO-BIBLIOGRAPHY

After obtaining a diploma in painting from the Academy of Fine Arts in Viterbo, Michele Amadò earned a degree in Philosophy from the University of Perugia and a PhD from the University of Rome Tor Vergata. He taught Aesthetics and Sociology of Art (Academy of Fine Arts in Viterbo), History of European Thought (Scuola Superiore per Operatori Sociali in Mendrisio), and Aesthetics and Philosophy of Art (Institute of Philosophy, Faculty of Theology, Lugano). At SUPSI (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland) he teaches Aesthetics and Rhetoric and has also taught Visual Communication at the Università della Svizzera Italiana. He is the author of numerous essays and edited volumes covering artistic, historical, aesthetic, and philosophical topics. Since his master's thesis on Heidegger's language, he has maintained a sustained interest in the philosophy of language.